

РОЛЬ ТРУДА В ВОСПИТАНИИ ОСУЖДЕННЫХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

LABOR AS A MEANS OF RE-EDUCATION OF CONVICTS IN THE PENAL SYSTEM

НАЗАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ,

адъюнкт,

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний.

NAZAROV OLEG YURIEVICH,

adjunct,

Academy of Law and Management Of the Federal Penitentiary Service.

В статье рассматривается роль труда в воспитании осужденных в уголовно-исполнительной системе. Теоретически обосновывается положение о том, что профессиональное образование и обучение играет особую роль в формировании готовности осужденных к труду. Труд и трудовое воспитание осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы имеют большое значение в развитии личности осужденного. Воспитательная ценность труда состоит в том, что он имеет многообразный воспитательный потенциал. Труд развивает у осужденных навыки и умения, которые служат средством адаптации осужденного после освобождения.

The article examines the role of labor in the education of convicts in the penal system. The position that vocational education and training plays a special role in the formation of convicts' readiness for work is theoretically substantiated. The work and labor education of convicts serving sentences in the form of imprisonment are of great importance in the development of the convict's personality. The educational value of work consists in the fact that it has a diverse educational potential. Labor develops convicts' skills and abilities, which serve as a means of adaptation of the convict after release.

Ключевые слова: *трудовое воспитание, профессиональная подготовка, формирование готовности, воспитательная работа, осужденный.*

Key words: *labor education, vocational training, formation of readiness, educational work, convict.*

Главной задачей уголовно – исполнительной системы Российской Федерации является исправление осужденных и возвращение их в социум. В настоящее время наряду с развитием законодательства Российской Федерации в сфере исполнения уголовных наказаний и в соответствии с «Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.», а также повышением эффективности обеспечения прав лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание, важное место отводится «совершенствованию воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными, направленное на формирование уважительного отношения к обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития» [2].

В учреждениях, исполняющих уголовное наказание, на протяжении длительного периода одним из основных средств исправления, осужденного является «общественно полезный труд» [4].

Если обратиться к статистике официального сайта ФСИН России, то мы увидим, что в «2020 году, среди субъектов Российской Федерации доля осуждённых, привлечённых к трудовой деятельности в учреждениях ФСИН, в среднем составила 57,5%. (в 2019 году - 47,8%)» [5]. Однако в ряде регионов доля осуждённых к лишению свободы, привлечённых к оплачиваемой работе, составляла менее половины. Всё это приводит не только к утрате коррекционной значимости общественно полезного труда, но и к деградации личности, психического здоровья, росту рецидивной преступности.

Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, являются той категорией лиц, у которых социальные проблемы наиболее ярко выражены. С одной стороны, социальная поддержка осужденных, в теоретическом плане изучена полно, а с другой стороны, ей уделяется недостаточно времени на практике.

Так, в процессе определения путей оказания дифференцированной помощи в исправлении, а также профилактики роста рецидивной преступности недостаточно учитывается необходимость создания педагогических условий формирования готовности осужденных, особенно из групп социального риска к трудовой деятельности. К этим группам относятся осужденные, потерявшие социальные связи; молодежного возраста и переведенные из воспитательных колоний; лица, утратившие профессиональные навыки; осужденные, не имевшие постоянной работы и места жительства; осужденные, имеющие исполнительные документы, а также инвалиды. Потребность их вовлечение в производственную деятельность и трудового воспитания наиболее актуальна.

Чтобы определить содержание и методику воспитательной работы с этой категорией осужденных, необходимо выявить их общие характеристики и особенности этих групп. Например, в исправительных колониях общего режима, где отбывают лица за преступления небольшой и средней тяжести, воспитательная работа проводится с лицами в основном молодежного возраста, впервые отбывающие наказание, нуждающимися в получении образования, приобретении профессии, востребованной на рынке труда, создании и сохранение семьи и родственных связей.

М. В. Степанов в своих научных трудах определял «воспитательную работу с осужденными как помощь преодоления личностной деформации. Она должна организовываться с учетом характера и поведения личности осужденного, причин совершения преступного деяния. Следует тщательно изучать характер и личность осужденного. Именно глубокое изучение личности позволяет эффективно проводить воспитательную работу, использовать ее методы и направления. Также это дает возможность оценивать результат исправления осужденного» [3 с. 111-115].

Воспитательная работа с осужденными в исправительных учреждениях является приоритетной и обязательной, требует комплексного подхода и привлечения специалистов центров трудовой адаптации осужденных.

Исследование проблем трудовой занятости и трудового воспитания, особенно их правового регулирования и внедрения в пенитенциарную практику получили признанные отечественные специалисты в сфере социально-трудовых отношений: В. Н. Бобков, Н. А. Волгина, Б. М. Генкина, Р. П. Колосовой, Т. О. Разумовой, Б. В. Ракитского, А. И. Рофе, С. Ю. Рощина, Г. Г. Руденко, Л. С. Чижовой, С. Х. Шамсунов и др.

Так, С. Х. Шамсунов в своих исследованиях указывал, что «посредством труда реализуется основной закон формирования самой личности – развитие ее деятельности, причем в деятельности преобразовательной. Кроме того, труд особенно если он соответствует имеющейся у человека специальности, есть средство его самовыражения, самоутверждения, даже в условиях лишения свободы. Он рассматривал активное участие в трудовом процессе, как способе «справиться с кризисным и психическим состоянием. Осужденному легче переносить «ожидание» свободы. Труд направляет мысли на текущую полезную деятельность, а

также на приобретение трудовых навыков, выработке психологической и нравственной потребности трудиться, способствуют ресоциализации осужденных после освобождения» [6 с. 5].

Изучая проблемы обеспечения трудовой занятости осужденных к лишению свободы Н. И. Гуцал смог сформулировать ряд выводов по ее решению в сложившихся условиях. Он определил, что «комплексное решение проблемы трудовой занятости осужденных необходимо одновременно рассматривать с проблемой их профессионального образования, поскольку обе проблемы неразрывно связанные друг с другом и отделить одну от другой нет смысла». Он предлагает рассматривать «все виды трудовой занятости осужденных в профессиональном обучении в качестве привлечения их к общественно полезному труду, поскольку обучение профессии является одной из форм трудовой занятости» [1, с. 5].

Исследования показывают, что труд и трудовое воспитание осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы имеют большое значение в развитии личности осужденного. Воспитательная ценность труда состоит в том, что он имеет многообразный воспитательный потенциал. Труд развивает у осужденных навыки и умения, которые служат средством адаптации осужденного после освобождения. Освобожденные осужденные могут пополнить трудовой ресурс страны, компенсировать ущерб, причиненный преступлением и снизить рецидивы преступлений.

Исходя из этого можно сделать вывод, что профессиональное образование и обучение играет особую роль в формировании готовности осужденных к труду. В процессе обучения, осужденные получают не только специальность, возможность трудоустроиться в ИУ, а также по истечении срока отбывания наказания морально обновляются, повышают свою творческую активность. Именно поэтому необходимо в местах лишения свободы организовывать труд так, чтоб осужденные психологически и физически были готовы к честному труду на свободе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуцал Н. И. Правовое регулирование труда осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. Наук (12.00.08) / Н. И. Гуцал; Моск. гос. юрид. акад. М., 2007. 25 с.
2. Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/> (дата обращения: 08.12.2021)
3. Степанов М. В. Воспитательная работа – ведущее средство исправления осужденных / Степанов М.В. // Юридический журнал. 2014. № 1. С. 111-115.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 18.12.1996, одобрен Советом Федерации 25.12.1996; ред. от 11.06.2021). URL: <https://rulaws.ru/uik-rf/> (дата обращения: 08.12.2021)
5. ФСИН России. URL: <https://fsin.gov.ru> (дата обращения: 08.12.2021)
6. Шамсунов С. Х. Организация и правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы в целях их социальной реабилитации: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.08, 12.00.11 / Акад. права и упр. М-ва юстиции РФ. Рязань, 2005. 55 с.

© Назаров О.Ю., 2022.